

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

AXBOROT-TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARINING ISHLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Xusanov Xudoyberdi Kozimjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti, "Axborot tizimlari va texnologiyalari" yo'nalishi 4-kurs talabasi

Tadjidinov Muxriddin Erkinboy o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti, ilmiy rahbar

Annotatsiya. Zamonaviy jamiyatning hayoti ma'lumotlarni uzatish turli jinsli tizimlardan keng foydalanishsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu vositalar uzluksiz takomillashmoqda va rivojlanmoqda. Yildan-yilga ma'lumotlar hajmlari ortmoqda, aloqa masofasi oshmoqda, uzatish sifatiga talablar ortmoqda. Shunga ko'ra, murakkab tizimlarni (MT) boshqarish masalasi oldingi o'rinlarga chiqmoqda. Boshqarish deganda murakkab tizimlarni ularning turli ishlash bosqichlarida ratsional o'zini tutishini shakllantirish jarayoni tushuniladi. Boshqarishning mazmunini mos mansabdor shaxslarning qarorni tayyorlash va qabul qilish, uni aloqa rejalashtirishning borishida batafsillashtirish, kuchlar va vositalarini qurish va qo'llash, o'zaro ta'sirlashishni tashkil etish va har tomonlama ta'minlash, shuningdek ularning bajarilishini nazorat qilish jarayonlari tashkil etadi.

Kalit so'zlar: Ulanish va ulanish tezligi, ma'lumotlar uzatish tezligi, xavfsizlik, skalalashuv, qo'llab-quvvatlashish va boshqaruv

EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORKS

Khusanov Khudoyberdi Kozimjan ogli

Andijan Machine Building Institute, 4th year student of "Information systems and technologies" course

Tadjhidinov Mukhriddin Erkinboy ogli

Andijan Machine Building Institute, scientific director

Abstract. The life of modern society cannot be imagined without the widespread use of various systems for data transmission. These tools are constantly being improved and developed. Data volumes are increasing year by year, the communication distance is increasing, and the requirements for transmission quality are increasing. Accordingly, the issue of managing complex systems (MT) is coming to the fore. Control is understood as the process of forming rational behavior of complex systems at different stages of their operation. The content of the management is the preparation and adoption of the decision by the appropriate officials, its elaboration in the course of communication planning, the construction and use of forces and means, the organization and comprehensive provision of interaction, as well as the processes of monitoring their implementation.

Keywords: Connection and connection speed, data transfer speed, security, scaling, support and management.

Axborot-telekommunikatsiya tarmoqlari, bugünning dunyoda bizning hayotimizning ahamiyatli qismlaridan biri haline keldi. Bu tarmoqlar, xabarlarini o'zaro almashish, ma'lumotlarni uzatish va axborotlarni saqlash uchun axborotni almashishning asosiy vositalari sifatida xizmat qiladi. Ishlash samaradorligi, tarmoqlar uchun juda muhimdir, chunki ularga qo'yilgan investitsiyalar va xizmatlarining qiymati, tarmoqlarning ishlash samaradorligi bilan bog'liq bo'ladi.

Ulanish va ulanish tezligi: Tarmoqqa ulanishning tezligi va ustuvorligi, tarmoqdagi ma'lumotlarni jo'natish va qabul qilish samaradorligini ta'minlaydi. Bu ko'rsatkich, tarmoqdagi ustunlik va qo'llab-quvvatlashishning muhim belgisi hisoblanadi.

Ma'lumotlar uzatish tezligi: Tarmoqdagi ma'lumotlar uzatish tezligi, tarmoqdagi ma'lumotlar paketlarining o'tish tezligi bilan bog'liq bo'ladi. Bu tezlik, tarmoqda ma'lumotlar almashishining tezligini belgilaydi.

Ulanish nisbatlarining sifati: Tarmoqning ishlash samaradorligini ta'minlashdagi birinchi parametr, tarmoqdagi ulanishni sifatini o'rganishdir. Ulanish nisbatlarining yuqori bo'lishi va tarmoqdagi xatoliklar sonining pastligi, tarmoqni qo'llab-quvvatlashishning samaradorligini oshiradi.

Xavfsizlik: Tarmoqning xavfsizligi, ma'lumotlarni yo'qotish, talonlarni yuzaga keltirish, hujjatlarni so'rib olish va boshqa xavfli tarmoq operatsiyalari bilan bog'liq xavfsizlik muhim ko'rsatkichidir. Xavfsizlikni ta'minlash, tarmoqdagi ishlash samaradorligini oshiradi.

Skalalashuv: Tarmoqdagi tizimning skalalashuvi, tarmoqdagi qo'llab-quvvatlashishni osonlashtiradi. Tarmoq kengayishi va qo'llanuvchi qurilmalar sonini oshirish, tarmoqdagi ishlash samaradorligini oshiradi.

Qo'llab-quvvatlashish va boshqaruv: Tarmoqdagi qo'llab-quvvatlashish va boshqaruv jarayonlari, tarmoqdagi muammo yechish va tarmoqni yangilashni osonlashtiradi. Qo'llab-quvvatlashishning samaradorligi, tarmoqni ishga tushirish va tarmoqdagi muammo yechish jarayonlarini osonlashtiradi.

Axborot-telekommunikatsiya tarmoqlarining ishlash samaradorligini tahlil qilishning bir nechta asosiy yo'llari va muhim ko'rsatkichlari mavjud. Bu, tarmoqning o'rtacha boshqaruv va boshqaruvga ishlatiladigan resurslar, tarmoqdagi ma'lumotlar almashishining tezligi, tarmoqdagi qurilmalar va vositalarning ishlab chiqarish va ularga qo'yilgan mablag'lar, tarmoqdagi xizmatlarning sifati va xavfsizligi, tarmoqdagi xizmatlarni taqdim etish va ularga qo'yilgan bojxona infrastrukturasi o'z ichiga oladi.

Tarmoqning boshqaruv va boshqaruvga ishlatiladigan resurslari, tarmoqni boshqarish, ma'lumotlar almashish va tashqarida xizmatlarni taqdim etishning

muhim qismlarini o'z ichiga oladi. Boshqaruv resurslari, tarmoqni boshqarish uchun kerakli xizmatlarni taqdim etish, tarmoq tashqi aloqalarni boshqarish, xavfsizlik va monitoringni ta'minlash va tarmoqdagi muammo yechish jarayonlarini osonlashtirishga yordam beradi.

Tarmoqdagi ma'lumotlar almashish tezligi, ma'lumotlar almashishning tezligini ta'minlashda muhimdir. Bu, tarmoqdagi ma'lumotlar almashishning boshqa tarmoqlarga qaraganda qanchalik tez va samarali bo'lishini bildiradi. Ma'lumotlar almashish tezligi, tarmoqdagi qurilmalar, protokollar, ulanish tezligi va ma'lumotlar uzatish tezligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Tarmoqdagi qurilmalar va vositalar, tarmoqning ishlash samaradorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ulanish vositalari, tarmoqqa ulanishni tashkil etish va ma'lumotlarni jo'natish va qabul qilishni osonlashtiradi. Ularning ustuvorligi, ulanishning tezligi, xavfsizligi va boshqa ko'rsatkichlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Tarmoqdagi serverlar, routerlar, switchlar va boshqa vositalar, ma'lumotlarni o'zaro almashish va ulanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Tarmoqdagi xizmatlar, tarmoq foydalanuvchilari uchun ma'lumotlarga kirish, axborot almashish va axborotni saqlashning imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu xizmatlar, elektron pochta, veb-saytlar, multimedia ijro etish, videokonferensiyalar, voIP (Internet orqali ovozli aloqa) va boshqalar kabi turli xizmatlarni o'z ichiga oladi.

Xavfsizlik, tarmoqdagi axborotlarni himoya qilish va xavfli operatsiyalarning oldini olishga oid muhim bir ko'rsatkichdir. Xavfsizlik, ma'lumotlarni shifrlash, autentifikatsiya protokollari, xavfsizlik protokollari va tarmoqdagi xavfli tashkilotlarning qo'llanilishi bilan ta'minlanishi mumkin.

Bojxona infrastrukturasi samaradorligi ham muhimdir, chunki tarmoqdagi bojxona vositalari, serverlar va tarmoqdagi qurilmalar to'plamining ishlash samaradorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bojxona tuzish va boshqarish, qurilish va sozlash, serverlar va xotiralar, tarmoqdagi ma'lumotlarni saqlash va o'qish, ma'lumotlar almashish va ulanishning samaradorligini ta'minlash va boshqa amaliyotlar uchun muhimdir.

Tarmoqlar bo'yicha ishlash samaradorligini baholash uchun, yuqoridagi ko'rsatkichlarning har birini o'rganish va baholashning bir nechta usullaridan foydalanish mumkin. Buning orqali, tarmoqni mustahkam qilish va ishlash samaradorligini oshirish uchun muhim yo'nalishlarni aniqlash va takomillashtirish mumkin.

Xulosa. Umuman olganda, tarmoqdagi ishlash samaradorligini baholash, tarmoqning to'liq va samarali ishlashi uchun muhimdir. Bu baholash, tarmoqdagi har bir jihatni tahlil qilish, ularga tegishli ko'rsatkichlarni qo'llash, samaradorlik yuqori darajada bo'lgan tarmoqni belgilash va muammolarni aniqlash uchun yordam beradi. Baholash natijalari, tarmoqdagi muammolarni aniqlash, tarmoqdagi optimallashtirish va yangilanishlarni identifikatsiyalashga yordam beradi va tarmoqni yanada samarali qilish uchun yo'l harakatini belgilashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Inshakova E G 2015 "E-government" in public administration: administrative and legal problems of organization and functioning (Voronezh: Voronezh State University)
2. Popov V D, Bepalov P V, Tavokin E P et al. 2003 Information policy (Moscow: Publishing house of RASS)
3. Brukhanova Ye, Rozanova N 2017 The role of information technology in the development of public administration 113-116
4. www.arxiv.uz

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.